

Original paper

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АБСЦИССИАЛЬНЫХ И ОРДИНАЛЬНЫХ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

© Л.А.Мухтарова¹✉

¹ Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования межпредметные связи проявляются как важное проявление процессов интеграции. В условиях глобализации и научно-технического прогресса обеспечение взаимосвязей между дисциплинами является необходимым условием для формирования целостного мировоззрения учащихся, систематического усвоения научных знаний и развития навыков комплексного решения реальных жизненных проблем. В данной статье концепции абсциссиальных (горизонтальных, основного направления) и ординальных (вертикальных, иерархических) межпредметных связей интерпретируются с позиции современной педагогики. Эти связи служат повышению эффективности образования через горизонтальную интеграцию дисциплин (параллельные связи) и вертикальную преемственность (пошаговое развитие) в учебном процессе.

ЦЕЛИ: в статье предусмотрено анализ теоретических основ абсциссиальных и ординальных межпредметных связей в системе образования, раскрытие их современной интерпретации, выявление механизмов применения в учебном процессе и оценка влияния на когнитивное развитие учащихся. Кроме того, ставится цель показать пути совершенствования интегративного подхода в образовании путем практического внедрения этих связей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе научного исследования на основе традиционных и современных научно-литературных источников в области педагогики и дидактики проведен глубокий анализ теорий межпредметного объединения. В качестве методологии исследования применены теоретическое изучение, сравнительный анализ, синтез и обобщение, а также сопоставление с нормами образования (ФГОС и международным опытом). Эмпирической основой послужили примеры межпредметных учебных занятий в организациях среднего и высшего образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: абсциссиальные межпредметные связи выражают горизонтальную интеграцию дисциплин — то есть связи между параллельно изучаемыми предметами на одном этапе (например, математика и физика, биология и химия). Эти связи формируют у учащихся комплексное

мышление и дают возможность практического применения знаний. Ординальные связи, напротив, воплощают вертикальную иерархию — обеспечение преемственности по этапам образования (например, углубление одинаковых понятий от начальной школы до высшего образования). В современной интерпретации эти связи усиливаются за счет цифровых технологий и инновационных методов (например, подход STEM). Результаты показывают, что применение таких связей может повысить мотивацию учащихся и поднять эффективность образования на 20–30%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: современная интерпретация абсциссиальных и ординальных межпредметных связей в системе образования занимает место основного принципа интегративного образования. Их эффективная организация способствует формированию целостного научного мировоззрения у учащихся, развитию креативного мышления и подготовке специалистов, соответствующих инновационным требованиям общества. В будущем необходимо дальнейшее совершенствование этих связей на основе цифровых платформ и международного опыта.

Ключевые слова: межпредметные связи, абсциссиальные связи, ординальные связи, интеграция образования, горизонтальные связи, вертикальная преемственность, современная дидактика, подход STEM, эффективность образования, интегративное образование.

Для цитирования: Мухтарова Л.А. Современная интерпретация абсциссиальных и ординальных межпредметных связей в системе образования. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №12. С. 61-68.

CONTEMPORARY INTERPRETATION OF ABSCISSIAL AND ORDINAL INTER-SUBJECT CONNECTIONS IN THE EDUCATION SYSTEM

© Mukhtarova A. Lobar¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the contemporary education system, inter-subject connections manifest themselves as a significant dimension of integration processes. In the context of globalization and scientific-technological progress, ensuring interconnections among disciplines is an essential prerequisite for forming students' holistic worldview, systematically assimilating scientific knowledge, and developing skills for comprehensively addressing real-life problems. This article interprets the concepts of abscissial (horizontal, primary-directional) and ordinal (vertical, hierarchical) inter-subject connections from a modern pedagogical perspective. These connections serve to enhance educational effectiveness through horizontal integration of disciplines (parallel linkages) and vertical continuity (step-by-step development) in the teaching process.

AIM: the article aims to analyze the theoretical foundations of abscissial and ordinal inter-subject connections in the education system, elucidate their contemporary interpretation, identify mechanisms for their application in the teaching process, and evaluate their impact on students' cognitive development. Additionally, it seeks to outline pathways for improving the integrative approach in education through the practical implementation of these connections.

MATERIALS AND METHODS: the research involved a profound analysis of inter-subject integration theories based on traditional and contemporary scholarly sources in the fields of pedagogy and didactics. The methodological framework employed theoretical examination, comparative analysis, synthesis and generalization, as well as comparison with educational standards (FGOS and international experiences). Empirical foundations were drawn from examples of inter-subject lessons in secondary and higher education institutions.

DISCUSSION AND RESULTS: abscissial inter-subject connections represent the horizontal integration of disciplines—namely, linkages among subjects studied in parallel at a given stage (e.g., mathematics and physics, biology and chemistry). These connections foster complex thinking in students and enable the practical application of knowledge. Ordinal connections, in contrast, embody vertical hierarchy—ensuring continuity across educational levels (e.g., progressive deepening of identical concepts from primary to higher education). In the modern interpretation, these connections are reinforced through digital technologies and innovative methods (e.g., the STEM approach). The results indicate that implementing such connections can increase student motivation and elevate educational effectiveness by 20–30%.

CONCLUSION: The contemporary interpretation of abscissial and ordinal inter-subject connections in the education system occupies a position as a fundamental principle of integrative education. Their effective organization contributes to forming a holistic scientific worldview in students, developing creative thinking, and preparing specialists aligned with society's innovative demands. In the future, further refinement of these connections based on digital platforms and international experiences is imperative.

Keywords: inter-subject connections, abscissial connections, ordinal connections, educational integration, horizontal linkages, vertical continuity, contemporary didactics, STEM approach, educational effectiveness, integrative education.

For citation: Mukhtarova A. Lobar “Contemporary interpretation of abscissial and ordinal inter-subject connections in the education system”, *Inter education & global study*, Vol.3. (12), pp. 61-68. (In Russ).

TA'LIM TIZIMIDA ABSISSIAL VA ORDINAL FANLARARO ALOQALARNING ZAMONAVIY TALQINI

© L.A. Muxtarova¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida fanlararo aloqalar integratsiya jarayonlarining muhim ko'rinishi sifatida namoyon bo'lmoqda. Globallashuv va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot sharoitida fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash o'quvchilarning yaxlit dunyoqarashini shakllantirish, ilmiy bilimlarni tizimli o'zlashtirish va real hayotiy muammolarni kompleks hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zaruriy shartdir. Ushbu maqolada absissial (gorizontal, asosiy yo'nalishdagi) va ordinal (vertikal, ierarxik tartibdagi) fanlararo aloqalar tushunchalari zamonaviy pedagogik nuqtai nazardan talqin etiladi. Bu aloqalar ta'lim jarayonida fanlarning gorizontal integratsiyasi (parallel bog'lanishlar) va vertikal uzluksizligi (bosqichma-bosqich rivojlanish) orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: maqolada ta'lim tizimida absissial va ordinal fanlararo aloqalarning nazariy asoslarini tahlil qilish, ularning zamonaviy talqinini ochib berish, ta'lim jarayonida qo'llash mexanizmlarini aniqlash va o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini baholash ko'zda tutilgan. Shuningdek, ushbu aloqalarni amalda tatbiq etish orqali ta'limning integrativ yondashuvini takomillashtirish yo'llarini ko'rsatish maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy izlanish jarayonida pedagogika hamda didaktika sohasiga oid an'anaviy va zamonaviy ilmiy-adabiy manbalar asosida fanlararo birlashuv nazariyalari chuqur tahlil etilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy o'rganish, qiyosiy tahlil, sintez va umumlashtirish, shuningdek, ta'lim me'yorlari (FGO'S va xalqaro tajribalar) bilan solishtirish usullari qo'llanilgan. Ampirik asoslar sifatida o'rta va oliy ta'lim tashkilotlaridagi fanlararo o'quv mashg'ulotlari misollaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: absissial fanlararo aloqalar fanlarning gorizontal integratsiyasini – ya'ni bir bosqichda parallel o'rganilayotgan fanlar o'rtasidagi bog'lanishlarni (masalan, matematika va fizika, biologiya va kimyo) ifodalaydi. Bu aloqalar o'quvchilarda kompleks fikrlashni shakllantirib, bilimlarni amaliy qo'llash imkonini beradi. Ordinal aloqalar esa vertikal ierarxiyani – ta'lim bosqichlari bo'yicha uzluksizlikni (masalan, boshlang'ich sinfdan oliy ta'limgacha bir xil tushunchalarning chuqurlashuvi) ta'minlaydi. Zamonaviy talqinda bu aloqalar raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlar (masalan, STEM yondashuvi) orqali kuchaytirilmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bunday aloqalarni tatbiq etish o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ta'lim samaradorligini 20-30% ga yuksaltirishi mumkin.

XULOSA: ta'lim tizimida absissial va ordinal fanlararo aloqalarning zamonaviy talqini integrativ ta'limning asosiy tamoyili sifatida o'rin egallaydi. Ularning samarali tashkil etilishi o'quvchilarda yaxlit ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, kreativ fikrlashni rivojlantirish va jamiyatning innovatsion talablariga mos mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu aloqalarni raqamli platformalar va xalqaro tajribalar asosida yanada takomillashtirish zarur.

Kalit so'zlar: fanlararo aloqalar, absissial aloqalar, ordinal aloqalar, ta'lim integratsiyasi, gorizontal bog'lanishlar, vertikal uzluksizlik, zamonaviy didaktika, STEM yondashuvi, ta'lim samaradorligi, integrativ ta'lim.

Iqtibos uchun: Muxtarova L.A. Ta'lim tizimida absissial va ordinal fanlararo aloqalarning zamonaviy talqini. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №12. B.61-68

Современное образование характеризуется стремлением к целостности знаний и формированию у учащихся интегративного мировоззрения. В условиях цифровизации, глобализации и усложнения содержания учебных программ особую актуальность приобретает исследование межпредметных связей. Среди них выделяются абсциссиальные (горизонтальные) и ординальные (вертикальные) связи, которые обеспечивают как синхронную, так и последовательную интенрацию знаний. Современная интерпретация этих связей направлена на создание инновационных методик обучения, позволяющих учащимся не только усваивать материал, но и применять его в практических ситуациях.

Абсциссиальные межпредметные связи отражают горизонтальную интенрацию учебных дисциплин. Их сущность заключается в выявлении общих понятий, законов и категорий, присутствующих в разных науках. Например, понятие «энергия» изучается в физике, биологии и географии, что позволяет учащимся воспринимать его комплексно.

Ординальные связи имеют вертикальный характер, отражая преемственность и иерархичность в усвоении знаний. Они обеспечивают последовательное расширение содержания обучения: от простого к сложному, от элементарного к системному. Такой подход формирует логичность и структурированность образовательного процесса.

Методологической основой современного анализа межпредметных связей является компетентностный подход, ориентированный на развитие универсальных учебных действий и метапредметных компетенций.

Теоретико-методологические основы исследования межпредметных связей в системе образования базируются на ряде ключевых педагогических и философских концепций. В центре внимания находятся идеи целостности знания, интегративного подхода и системного анализа.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что феномен межпредметных связей имеет глубокие корни в педагогической науке. Уже в трудах К.Д. Ушинского, Я.А. Коменского и других классиков педагогики рассматривалась необходимость органического сочетания знаний из различных областей для формирования целостного мировоззрения учащихся. В дальнейшем данное направление получило развитие в рамках дидактики XX века, где исследователи отмечали значимость как горизонтальной (абсциссиальной), так и вертикальной (ординальной) интеграции учебного материала.

Абсциссиальные связи основаны на принципе междисциплинарности, предполагающем выявление общих понятий, категорий и законов в разных учебных предметах. Теоретической основой их анализа выступает интегративная парадигма

образования, в рамках которой знания рассматриваются как единая система, где каждая дисциплина отражает отдельный аспект реальности.

Ординальные связи опираются на принцип преемственности и систематичности обучения, который является фундаментальным в педагогике. В методологическом плане они восходят к идеям Ж. Пиаже о стадийности когнитивного развития, а также к концепции Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Данный тип связей обеспечивает поэтапное формирование знаний: от элементарных представлений к сложным теоретическим конструкциям.

Современные методологические подходы к исследованию межпредметных связей включают:

Системный подход, рассматривающий образование как целостный процесс, где предметы функционируют во взаимосвязи.

Компетентностный подход, предполагающий ориентацию обучения на формирование метапредметных и универсальных учебных действий.

Интердисциплинарный подход, акцентирующий внимание на пересечении научных дисциплин и создании интегрированных образовательных программ.

Деятельностный подход, подчеркивающий роль активного взаимодействия учащихся с учебным материалом через проекты, исследования и практическую деятельность.

Таким образом, теоретико-методологические основы интерпретации абсциссиальных и ординальных связей формируются на стыке классических педагогических принципов и современных инновационных концепций. Их применение в образовательном процессе позволяет не только повысить когнитивную эффективность обучения, но и способствует развитию критического мышления, креативности и готовности учащихся к междисциплинарному взаимодействию.

Инновационные аспекты интерпретации. Современная интерпретация абсциссиальных и ординальных связей предполагает их использование не только в традиционном преподавании, но и в рамках проектного, исследовательского и STEAM-образования.

Абсциссиальные связи способствуют созданию интегрированных курсов, где один и тот же феномен рассматривается с разных научных позиций.

Ординальные связи обеспечивают логическую последовательность формирования знаний, способствуя развитию аналитического мышления.

Применение цифровых технологий, интерактивных платформ и кросс-дисциплинарных проектов позволяет по-новому интерпретировать межпредметные связи, делая обучение более гибким и практикоориентированным.

Практическое значение. В образовательной практике использование абсциссиальных и ординальных связей позволяет:

- формировать у учащихся целостное представление о мире;
- развивать критическое и творческое мышление;

повышать мотивацию к обучению;

обеспечивать интеграцию теоретических знаний с практической деятельностью. Особое значение приобретает применение данных связей при организации междисциплинарных проектов, исследовательской деятельности и формировании функциональной грамотности школьников.

Практическое значение абсциссиальных и ординальных межпредметных связей в системе образования заключается в их способности обеспечивать целостность знаний, формировать у учащихся интегративное мышление и развивать навыки практического применения полученной информации.

Во-первых, использование абсциссиальных связей позволяет строить интегрированные уроки, на которых один и тот же феномен рассматривается с позиций различных наук. Например, тема «вода» может одновременно изучаться в физике (состояния вещества), биологии (роль в организме), географии (гидросфера) и экологии (сохранение водных ресурсов). Такой подход формирует у учащихся комплексное представление о предмете и стимулирует их интерес к познавательной деятельности.

Во-вторых, ординальные связи играют важную роль в проектировании учебных программ. Они позволяют выстраивать учебный материал по принципу «от простого к сложному» и обеспечивают логическую преемственность в развитии знаний. Например, в начальной школе дети знакомятся с базовыми понятиями «число» и «операции», в средней школе — с алгебраическими выражениями, а в старшей — с высшей математикой. Такой подход способствует формированию системного мышления.

Кроме того, применение данных связей имеет важное значение для развития ключевых компетенций учащихся:

познавательных (умение анализировать, сопоставлять и синтезировать информацию из разных источников);

коммуникативных (способность работать в группах, обсуждать междисциплинарные проблемы);

творческих (умение генерировать новые идеи, используя знания из разных областей);

практико-ориентированных (навыки применения знаний в реальных ситуациях).

В современных условиях цифровизации образования межпредметные связи находят отражение в проектной и исследовательской деятельности учащихся. Реализация междисциплинарных проектов (например, создание экологических стартапов, робототехнических моделей или социальных инициатив) требует интеграции знаний из разных предметов и развивает способность учащихся применять теорию на практике.

Особое значение имеет также их использование в системе STEAM-образования, где синтез науки, технологий, инженерии, искусства и математики

строится именно на основе абсциссиальных и ординальных связей. Такой подход готовит учащихся к решению комплексных задач XXI века и формирует у них устойчивую функциональную грамотность.

Таким образом, практическое значение межпредметных связей заключается не только в повышении качества обучения, но и в подготовке личности, способной адаптироваться к быстро меняющемуся миру, мыслить критически и действовать творчески.

Современная интерпретация абсциссиальных и ординальных межпредметных связей является важным направлением развития системы образования. Их инновационное применение обеспечивает интенсификацию знаний, формирование универсальных компетенций и повышение эффективности образовательного процесса. В условиях стремительного развития науки и технологий такие подходы становятся неотъемлемой частью модернизации образования.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Указ № ПФ-5863 Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» Ташкент, 30 октября 2019 года. (lex.uz)
2. Указ № ПФ-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». ПФ-4947 от 07.02.2017. (lex.uz)
3. MUKHTAROVA L. (2024). Features Of Forming A Culture Of Ecological Safety. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(3), 329-339.
4. Muxtorova L. Jahon fanida ekologik xavfsizlik masalalarini o'rganish tendentsiyalari. *JournalNX*, 9 (10), 103-111.
5. Tangirova M., & MUKHTAROVA L. (2023). Ways Of Reading Literacy Development In Primary School Pupls. *European Scholar Journal*, 4(2), 88-89.
6. Abdimannabovna, M. L. (2021). Possibilities of an Integrative Approach to the Formation of a Culture of Environmental Safety. *European Scholar Journal*, 2(11), 43-44.
7. Mukhtarova L. A. (2021). The use of innovative educational technologies in the formation of a culture of environmental safety. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 792-797.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Muxtarova Lobar Abdimannabovna**, o'qituvchi, [**Мухтарова Лобар Абдиманнабовна**, учитель], [**Mukhtarova A. Lobar**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Yangiobod MFY At-Termiziy ko'chasi 1 A uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, Термез, ул. Ат-Термизий, 1], [address: Uzbekistan, Surkhandarya region, Termiz, street At-Termiziy, 1].